

Panorama sobre evasão do curso de Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Nathália Maria Sgadari Peña
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7374-8592

Nathalia Lopes Lima Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1416-0123

Anna Carolina Falanga Brenha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-0314-007X

Conrado da Silva e Oliveira Neto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1746-3055

Thaís Barbosa Caetano Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9599-0112

Fabiana Costa e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3297-2202

João Vitor Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1622-8817

Mariane Rodrigues Garcia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5008-5311

Rodrigo Nascimento Buiati
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-1312-6915

Patrick Alves Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0960-2003

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo— *Este trabalho teve como proposta a investigação acerca da evasão ao curso de Engenharia biomédica na Universidade Federal de Uberlândia no período entre 2006 e 2022. Para isso, os egressos foram contactados e a eles foi proposto um formulário contendo possíveis causas de sua saída. Fatores internos e externos à universidade foram elencados como motivação, assim como uma gama de condições individuais. Buscou-se uma visão crítica e ampla sobre os motivos da evasão e os possíveis impactos no ambiente acadêmico, mercado de trabalho e na estrutura socioeconômica dos participantes. As análises revelaram uma interconexão entre os fatores acadêmicos, pessoais e institucionais que contribuíram de forma significativa para a tomada de decisão destes alunos. Indagar sobre as causas dessa vinculação pode ser de grande valia para adequar o curso de graduação às necessidades do mercado e da sociedade.*

Palavras-chaves — *Evasão, Engenharia biomédica, Universidade, Graduação, Uberlândia.*

I. Introdução

As Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil são responsáveis pela formação acadêmica de milhares de brasileiros. Através de programas de acesso, como o SISU, FIES, PROUNI, entre outros, as IES promovem a melhoria da sociedade, concedendo a esta uma maior qualidade de vida. Assim, a democratização do ensino superior brasileiro visa o acesso às IESs pela população menos favorecida dando a chance de se profissionalizar e buscar um futuro mais justo [1]. No entanto, as IES geram alta demanda por recursos públicos para manter os estudantes durante toda a graduação e proporcionar a estrutura necessária para seus cursos [2]. Em 1995, por meio da Portaria SESu/MEC, foi

criada a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, com foco no desenvolvimento de pesquisas sobre o desempenho das Instituições Federais de Ensino Superior [3, 4]. Esta comissão tem em sua concepção que os índices de evasão oferecem o subterfúgio inicial para análises que buscam entender os fatores responsáveis pela evasão. A criação de uma junta especial com foco em evasão do ensino superior revela a preocupação do MEC com o tema, e seu potencial para gerar danos significativos em vários segmentos do ensino. A partir do ano de 2000, foram adotadas políticas de ações afirmativas a fim de ampliar vagas e cursos de graduação, bem como democratizar o acesso à universidade privada e desenvolver programas de assistências estudantis [5]. Mesmo com tais políticas, segundo indicadores divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Brasil apresentou, em 2021, 41% de taxa de conclusão no ensino superior, e em contrapartida, as desistências universitárias chegaram a 59% quando consideradas todas as instituições de ensino, sendo elas públicas ou privadas [6].

Assim, a evasão apresenta-se como um fenômeno que se manifesta no Brasil afetando indivíduos, organizações e a sociedade, e não se limita às instituições públicas de ensino [7]. De acordo com Fialho *et al.* [8], a evasão é a não finalização de uma unidade educacional que leva o estudante para um conhecimento especializado. Em Schirmer *et al.* [9] foi destacado que a evasão não é simplesmente uma questão educacional, trata-se de um fenômeno complexo e multifacetado. Para seu enfrentamento, é sugerido uma ampla compreensão de contextos socioeconômicos, políticos e culturais [9]. Em uma análise sobre a evasão acerca de universidades públicas, os dados publicados pelo INEP apontam que, em 2021, houve uma taxa de desistência de

55% [6]. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), objeto de estudo neste projeto, Barbosa *et al.* [10] constatou que Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Ciências da Saúde são as áreas que apresentam as maiores proporções de evasão considerando dados colhidos após a implementação do SISU na UFU, em 2011. Em decorrência disso, dentre os cursos de engenharia da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) da UFU, tem-se o de Engenharia Biomédica. Este é relativamente recente e engloba os campos de estudos das ciências exatas e engenharia com as ciências biológicas e da saúde. Para compreender as causas, Barbosa *et al.* [10] cita que fazem-se necessárias pesquisas que levam em consideração não somente informações do rendimento acadêmico do evadido, mas também fatores individuais, internos e externos à universidade. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar quantitativa e qualitativamente as causas de evasão dos estudantes do Curso de Graduação em Engenharia Biomédica da UFU, desde sua criação (2006) até o segundo período letivo de 2020.

II. Metodologia

A. Participantes e procedimento experimental

Este experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia por meio do protocolo número: 59597521.2.0000.5152. A secretaria do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia fez o contato inicial com os estudantes que evadiram o curso entre os anos de 2006 e 2022, por meio de envio de convites para participação na pesquisa. Uma vez recebidas as respostas, foi feita a análise preliminar dos indivíduos que poderiam ser incluídos no estudo, usando como critérios de inclusão: ano de ingresso, semestre letivo de ingresso, forma de evasão, ano e período letivo de evasão para tabulação de dados. Foi utilizado como critério de exclusão a não maioria do indivíduo, a não nacionalidade, ingressantes que desistiram ou foram desligados do curso e aqueles que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O contato e o envio do link do formulário online foram realizados diretamente pela equipe executora desta pesquisa, via e-mail ou aplicativos de mensagens, de forma a realizar a coleta de dados. O formulário foi elaborado através da plataforma Google visando ser respondido em cerca de 20 minutos. Ele foi composto por quatro seções, cuja primeira consistia no TCLE com espaço para o indivíduo confirmar ou não sua participação voluntária no projeto após sua leitura e dúvidas devidamente esclarecidas. As três seções seguintes questionavam a respeito dos fatores que poderiam ter levado o participante à desistência do curso de Engenharia Biomédica. Em cada uma destas, o participante escolheu, dentre as opções elencadas, as situações hipotéticas que foram mais análogas à sua situação. Após 15 dias do envio inicial, foi realizado um segundo contato para convidar novamente os participantes que ainda não haviam respondido o formulário.

Coletadas as respostas dos egressos participantes, os resultados foram examinados a partir da Análise Temática, sendo este um método que envolve a leitura de um

conjunto de dados qualitativos e a identificação de padrões de significado para avaliar as experiências, os pontos de vista e as opiniões das pessoas. Em concordância com o método escolhido, os dados foram inseridos em tabelas para disposição quali-quantitativa e apresentados em diferentes gráficos para a comparação entre o número de egressos por causa assinalada.

B. Análise de dados

Para definição do tamanho amostral, foram coletadas informações provenientes de planilhas de controle públicas disponibilizadas pela secretaria do curso de Engenharia Biomédica da UFU, contendo os dados quantitativos de estudantes do curso de 2006 a 2022. A planilha continha um total de 398 alunos, e aplicando os critérios de inclusão e exclusão, 363 indivíduos aptos, distribuídos ao longo dos anos de acordo com o gráfico apresentado na Figura 1, totalizaram o tamanho do universo a ser analisado. Para definição do cálculo amostral, foi utilizada a equação a seguir:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1-p)}{(N-1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p(1-p)} \quad (1)$$

onde n = tamanho da amostra; N = tamanho do universo; Z = desvio do valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança satisfatório determinado pela distribuição de Gauss; e = margem de erro máxima admitida no cálculo; p = proporção que se espera encontrar.

A fim de satisfazer o intervalo de confiança 95%, o valor de Z utilizado foi de 1,96, e o erro amostral admitido foi de 5%. A proporção utilizada foi de 5%. Portanto, após a realização dos cálculos, o tamanho amostral encontrado foi de aproximadamente 60 pessoas, sendo esse o número necessário para satisfazer tal pesquisa.

Fig. 1. Quantidade de egressos por ano desde a criação do curso até 2022.

III. Resultados e discussão

Para que fosse possível analisar todos os dados coletados, buscou-se uma visão crítica e ampla sobre os motivos da evasão, os fatores causais e os possíveis impactos desta no ambiente acadêmico, mercado de trabalho e estrutura socioeconômica dos participantes. Portanto, a divisão deste trabalho segue a divisão do formulário utilizado na pesquisa,

em que os subtópicos seguintes apresentam os resultados e discussões relacionadas a cada um dos fatores.

A. Fatores internos

Os fatores internos influentes na evasão dos alunos levados em consideração, conforme a Figura 2, foram: problemas com disciplina específica, problemas com a documentação acadêmica, mudanças no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), falta de clareza quanto ao próprio PPC, currículo desatualizado ou muito longo, falta de formação pedagógica, relação entre alunos e professores, ausência de programas institucionais, cortes orçamentários constantes na instituição, estrutura física da instituição, falta de recursos, e falta de políticas de auxílio da universidade para os estudantes.

Fig. 2. Fatores internos motivadores da evasão do curso de Engenharia Biomédica na UFU de acordo com o questionário aplicado.

O problema com disciplinas específicas é um fator muito recorrente e gera grande frustração entre os alunos ao longo de todo o curso. Estudos mostram que, de acordo com coordenadores de cursos pertencentes às Ciências Exatas, grande parte das disciplinas que apresentam grande número de evasões se encontram nos períodos iniciais da graduação, e mesmo sendo classificadas como disciplinas de nível “básico”, elas são consideradas difíceis por parte dos alunos e apresentam alto grau de complexidade no início acadêmico. Os reflexos deste entrave são evidentes na pesquisa, posto que 20% dos respondentes assinalaram esta opção como o motivo de sua evasão [11].

Outros dois tópicos apresentaram grande influência nos dados de evasão e ambos estão relacionados ao PPC. Este é um importante elemento organizacional do ensino universitário, de forma que o seu impacto pôde ser visto nas respostas da pesquisa, em que 17,78% dos respondentes marcaram o fator “Falta de clareza quanto ao próprio PPC” e 11,11% marcaram a opção “Mudanças no PPC” [12].

Concomitantemente, estrutura da grade curricular é de extrema importância para a qualidade de um curso. Em consequência de uma grade curricular desatualizada, o curso se encontra em situação de incompatibilidade frente às demandas sociais e do mercado, o que resulta em profissionais inaptos a se ajustarem às exigências da profissão. Uma grade curricular longa também pode ser um fator de redução

do interesse dos estudantes pelo curso, por implicar um nível de comprometimento maior de seus alunos, ao passo que muitos podem não dispor de tempo suficiente para se dedicar completamente à graduação. Desse modo, 11,11% dos respondentes da pesquisa assinalaram “Currículo desatualizado ou muito longo” como fator determinante de sua evasão [13].

Um outro fator interno de grande relevância no ambiente universitário é a falta de formação pedagógica. Frente a isso, sabe-se que é incitada a competitividade entre as universidades para que busquem obter números cada vez mais altos de trabalhos com grande prestígio social em troca de posições elevadas na escala de melhores universidades [14]. Em resposta a essa posição do sistema, os professores universitários são pressionados a se dedicarem cada vez mais a atividades de pesquisa e extensão em busca de um reconhecimento maior que irá proporcioná-los um retorno financeiro mais significativo, deixando a dedicação à sala de aula em segundo plano. Neste cenário, os alunos acabam não se interessando pelas aulas que não despertam seu interesse, podendo também se frustrar com futuras reprovações, e por isso a opção “Falta de formação pedagógica” recebeu 15,56% das respostas dos respondentes da pesquisa [14].

Ainda presente mas de forma menos expressiva que os outros fatores, também existe o problema com a documentação acadêmica. Este pode ser visto ao longo da graduação onde estudantes muitas vezes enfrentam dificuldades burocráticas referentes a atividades acadêmicas que necessitam ser devidamente comprovadas. Com este grande fluxo de documentos, há a necessidade de organizá-los e permitir que sejam disponibilizados aos destinatários em tempo adequado, e é neste fator organizacional que as dificuldades se mostram mais aparentes. Com isso, este fator apresentou uma pequena porcentagem de resposta na pesquisa, apenas 2,22%, mas ainda se mostra relevante no contexto geral [15].

Presente em 8,89% das respostas, a relação entre alunos e professores é indicada como um dos fatores de desistência. Segundo estudo publicado pelo INBIO-UFU [16], o sentimento de desvalorização ou falta de apoio faz-se amplamente presente nas salas de aula, bem como o desencorajamento por parte dos docentes, o que leva seus alunos a não se sentirem à vontade para buscar a ajuda que necessitam.

Ainda na perspectiva de inserção dos discentes no ambiente acadêmico, 6,67% destes relataram a ausência de programas institucionais como elemento de peso na decisão do abandono ao curso. Além disso, outro fator interno de grande relevância é a infraestrutura da universidade, o tópico dividido em três principais vertentes dentre os depoimentos coletados, sendo estas: “Falta de recursos”, “Estrutura física da instituição”, e “Cortes de orçamento constantes na instituição”, contempla os reflexos das recorrentes restrições nos orçamentos destinados a melhorias físicas dos ambientes de aprendizagem, como bibliotecas e laboratórios [17].

B. Fatores externos

Outro tópico de grande influencia no âmbito de evasão nos cursos de graduação que foi abordado no formulário são os fatores externos explicitados na Figura 3.

Fig. 3. Fatores externos motivadores da evasão do curso de Engenharia Biomédica na UFU de acordo com o questionário aplicado.

Os resultados da pesquisa revelaram que entre os fatores externos apontados pelos ex-alunos, a insatisfação com o mercado de trabalho se destacou como o elemento mais influente na evasão do curso de Engenharia Biomédica no Brasil. Observou-se que 51% dos ex-alunos manifestaram insatisfação com as possibilidades do mercado, enquanto 33% expressaram descontentamento devido à percepção de desvalorização da profissão, como visto na Figura 3. A análise desses fatores apontou para uma complexa interconexão entre ambos, bem como com as motivações individuais dos estudantes, dificultando a análise isolada de cada fator.

Os alunos podem sentir-se desencorajados devido à falta de clareza em relação às oportunidades profissionais e à maneira como sua formação acadêmica pode ser aplicada em setores relevantes. Esta observação é reforçada pela pesquisa de Lopes *et al.* [3], que identificou a falta de visualização das perspectivas profissionais como um dos fatores que contribuem para a evasão. Além disso, entrevistas realizadas por uma psicóloga em uma universidade pública ressaltaram que os alunos muitas vezes experimentam frustração devido às expectativas inadequadas formadas pela estereotipia da profissão, juntamente com a falta de compreensão da realidade do mercado de trabalho. Isso foi ilustrado pela dificuldade em relacionar as matérias estudadas durante a graduação com as tarefas reais do campo profissional [4].

No sentido de abordar esses fatores influenciadores e melhorar a taxa de retenção dos alunos, a instituição universitária já implementa estratégias, como a criação de empresas juniores, permitindo que os alunos tenham um primeiro contato com o ambiente e as atividades do mercado de trabalho. Essas ações têm o potencial de contribuir para a prevenção da evasão e de criar um ambiente mais propício ao sucesso e à realização dos futuros engenheiros biomédicos.

Na última década houve um aumento significativo ao acesso na educação básica brasileira e, com isso, um aumento de ingressantes nas Universidades em todo o

País. Mostrando-se uma mudança positiva tanto no ponto de vista social quanto promissora para o desenvolvimento do país, mas que implicaram em receber jovens com perfil sociocultural e bases educacionais distintas, isto é, aprendizagem e conhecimentos com patamares diferentes [1]. Esta constatação indica que a qualidade da formação acadêmica dos estudantes antes de ingressarem na graduação pode afetar de forma negativa o seu desempenho e adaptação nos cursos, principalmente da área de exatas.

Por conta disso, um fator que se revelou pertinente na Pesquisa de Evasão no curso de Engenharia Biomédica foi a influência do ensino fundamental e médio de má qualidade. De acordo com os dados coletados, aproximadamente 11,1% dos participantes apontaram que a base educacional deficiente recebida durante os anos pré-universitários desempenhou um papel significativo em sua decisão de abandonar o curso.

Esse dado ressalta a importância crítica dos anos de formação escolar iniciais como um alicerce fundamental para o sucesso acadêmico futuro. De acordo com Costa *et al.* [2] as disciplinas da área de Matemática e das Ciências Naturais não são oferecidas de forma eficiente na formação dos estudantes da Educação Básica. Assim, sucessivas reprovações nas disciplinas do ciclo básico nos cursos de Engenharia e as deficiências na formação básica, facilitam a decisão dos estudantes de Engenharia de evadirem do curso.

O alto custo de vida em Uberlândia superando as expectativas, 6,67%, representa um desafio para os alunos universitários, sendo causado pela crescente demanda por moradia e serviços na área, resultando em preços elevados de aluguel, alimentação e transporte. Essa realidade pode ser vista na pesquisa do Centro de Estudos, Pesquisa e Projetos Econômico-sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Cepes-UFU), que revelou aumentos anuais médios do Índice de Preços ao Consumidor: 0,345% em 2020, 0,68% em 2021 e 0,394% em 2022. Isso impactou várias categorias, incluindo habitação, educação, despesas pessoais, comunicação e artigos de residência [18].

Além disso, a violência nas proximidades da UFU é um outro fator na pesquisa, 4,44%, ocasionado pelo aumento da preocupação tanto dos alunos quanto da própria instituição de ensino, devido aos frequentes assaltos e agressões. Essa situação cria um clima de insegurança para alunos, professores e funcionários, prejudicando o bem-estar da comunidade acadêmica e potencialmente afetando o desempenho e a permanência dos estudantes na universidade [19].

Por fim, 33,3% dos participantes optou pela alternativa "nenhuma das opções acima" como motivo de evasão. Essa escolha de resposta sugere que os fatores abordados não foram o motivo pela evasão dos estudantes. Enquanto uma das respostas está diretamente relacionada à estrutura curricular, evidenciando a forte conexão do curso com Engenharia Elétrica, especialmente nos anos iniciais devido ao ciclo básico, a maioria das justificativas remete a elementos distintos.

Contudo, a não identificação com o curso de Engenharia Biomédica foi a resposta a mais apresentada, sendo que este fator está relacionado a fatores internos e não externos. Por conta disso, a resposta "nenhuma das opções acima" ressalta

a complexidade do tema e a necessidade de uma abordagem abrangente ao analisar os motivos por trás da evasão no curso de Engenharia Biomédica na UFU.

C. Fatores individuais

Ademais ao contexto da Universidade, os resultados relacionados às causas individuais analisadas pelo grupo que explicam a evasão ao curso de Engenharia Biomédica estão expressos na Figura 4. Notou-se que a maior delas é a desmotivação em relação ao curso, atingindo cerca de 68,89% dos entrevistados, com pelo menos um respondente em 11 dos 13 anos de dados prospectados. Outro fator de relevância foi a mudança de curso/faculdade, com cerca de 57,78% dos respondentes, que se relaciona com a escolha do curso com base na desinformação sobre sua natureza, sendo esta causa disposta como seguinte em número de respostas, por volta de 44,44%.

Fig. 4. Fatores internos motivadores da evasão do curso de Engenharia Biomédica na UFU de acordo com o questionário aplicado.

Essa estatística está em consonância com análise feita com Pró-Reitores de Graduação, Coordenadores de Curso ou equivalentes dos cursos de Ciências Contábeis na região Sul do Brasil: Lopes *et al.* [3], a qual revelou que a evasão era contribuída especialmente pela escolha equivocada pelo curso, falta de vocação e falta de informações pertinentes para os potenciais candidatos, em sequência.

Apesar da diferenciação feita, de acordo com a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão com relação tanto às causas quanto aos fatores, é discutível a interligação existente entre as razões elencadas pelos evadidos, com exemplos em que certas causas estão vinculadas também a uma outra classificação de fatores [20].

Em uma pesquisa feita com estudantes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em graduações variadas, Cassiano *et al.* [21] elencaram, por meio de uma análise do Discurso do Sujeito Coletivo, os motivos que estão relacionados à desmotivação quanto ao curso: o processo adaptativo (ligado ao distanciamento familiar, à mudança do ensino médio para o superior, às características do corpo docente); o contexto universitário (no sentido da falta da aplicação prática dos conteúdos ensinados, da sobrecarga de atividades e de pressões psicológicas); aspectos socioeconômicos (especialmente quando os estudantes são inseridos em uma situação de curso integral); e aspectos emocionais (relacionados também ao desempenho acadêmico).

Nesse sentido, é evidente que, apesar da classificação em fatores individuais, há uma interdependência destas com outras causas [20], o que pode ser mais marcante quando trata-se de um curso de graduação relativamente recente. Embora a origem da formação acadêmica em Engenharia Biomédica no Brasil remonte à década de 1970, os cursos de graduação nesse campo somente começaram a surgir nos anos 2000 [22]. O pioneiro destes cursos foi estabelecido em 2001, na Universidade do Vale do Paraíba, tendo sua regulamentação pelo CREA/CONFEA ocorrido posteriormente, em 2007 [23].

Dado o caráter ainda recente do curso de graduação, especialmente se compararmos com outras áreas de formação acadêmica correlatas, seu corpo docente é majoritariamente formado por profissionais que possuem graduações em outros campos do conhecimento, como Ciências Exatas, Biológicas, Saúde e Engenharia. Eles precisam, portanto, de uma formação complementar para transmitir conteúdos mais específicos e alinhados com a Engenharia Biomédica. Caso contrário, isso poderia potencialmente influenciar a experiência e a perspectiva do aluno em relação ao curso, resultando em desmotivação, falta de interesse e possivelmente prejudicando a compreensão do estudante sobre o âmbito de atuação do engenheiro biomédico [22].

Uma outra questão que permeia de forma relevante o curso é a sua forte concentração geográfica na região Sudeste do país [22]. Isso pode criar alguns obstáculos para estudantes de outras regiões, potencialmente levando a dificuldades financeiras, considerando que o custo de vida no Sudeste normalmente é mais elevado, e de adaptação, que aumentam as chances de evasão. Além disso, a falta de suporte familiar em conjunto com o aumento das obrigações e demandas também pode impactar negativamente o psicológico dos alunos, afetando a sua motivação em continuar no curso.

As circunstâncias seguintes em relevância estatística apresentadas pelos evadidos no quesito de fatores individuais foram a escolha da profissão de forma precoce, com 35,56% de respondentes, e reprovações/dificuldades com componentes curriculares com 33,33% de respostas. De forma geral, as causas individuais analisadas pelo grupo decorrem principalmente da falta de conhecimento em relação ao curso e suas possibilidades futuras, o que implica em reprovações e mudança de graduação no decorrer do curso. Além destes, os fatores individuais que despontaram pela pesquisa são de foro íntimo e não corroboram para uma discussão assertiva acerca do tema (gravidez, problemas de saúde, entre outros).

IV. Conclusão

Em síntese, os obstáculos referentes ao alto nível de evasão no curso de graduação em Engenharia Biomédica da UFU, se mostram um desafio amplo e complexo, demandando abordagens elaboradas para o contorno da situação. As análises quantitativas e qualitativas aprofundadas das causas relacionadas ao abandono do curso superior revelaram uma interconexão significativa entre os fatores acadêmicos, pessoais e institucionais que contribuíram de forma significativa para a tomada de decisão destes alunos.

A falta de clareza dos programas de graduação, o desengajamento e dificuldades em relação aos componentes curriculares e a falta de apoio social e econômico se mostraram como preocupações urgentes. Medidas eficazes para solução dos problemas supracitados devem abranger estratégias de curto e longo prazo, como iniciativas imediatas de inclusão de programas de monitoria personalizados e orientação universitária mais ativa. Por outro lado, a longo prazo, a cooperação entre os membros da universidade e do instituto podem levar a uma revisão do PPC, fator que se mostrou estar intimamente ligado à incerteza destes alunos frente às possibilidades do mercado de trabalho.

Desta forma, é de suma importância verificar que os altos índices de evasão não são apenas um desafio pontual, mas obstáculos globais observados por diversos programas acadêmicos em todo o mundo. Por fim, a redução nos índices de abandono no curso de Engenharia Biomédica além de beneficiar os estudantes de graduação e as instituições de forma individual, também contribuirá para o avanço da área, engajando inovações e melhorias na qualidade de vida.

References

- [1] J. FEDRIGO and B. MEYER, “Investimentos na área de gestão de pessoas em uma instituição de ensino superior: O caso da universidade federal de santa catarina,” 2023.
- [2] D. de Melo Costa, F. V. Barbosa, and M. M. M. Goto, “O novo fenômeno da expansão da educação superior no brasil,” *Revista Reuna*, vol. 16, no. 1, 2011.
- [3] J. C. de Souza Lopes, E. Ott, C. A. Kronbauer, and J. L. P. Thomaz, “Evasão de alunos nos cursos de graduação em ciências contábeis em instituições de ensino superior da região sul do brasil,” *RIC*, vol. 10, no. 2, p. 38, 2016.
- [4] M. P. Bardagi and C. S. Hutz, ““ não havia outra saída”: percepções de alunos evadidos sobre o abandono do curso superior,” *Psico-USF*, vol. 14, pp. 95–105, 2009.
- [5] L. L. B. d. Aguiar, “Análise dos indicadores acadêmicos no curso de engenharia de produção do instituto de ciências exatas e aplicadas da universidade federal de ouro preto.,” 2019.
- [6] INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira., “Censo da educação superior 2021..” Brasília, 4 de novembro de 2009.
- [7] C. O. dos Santos, L. A. Pilatti, and R. Bondarik, “Evasão no ensino superior brasileiro: conceito, mensuração, causas e consequências,” *Debates em Educação*, vol. 14, no. 35, pp. 294–314, 2022.
- [8] M. G. D. Fialho *et al.*, “A evasão escolar e a gestão universitária: o caso da universidade federal da paraíba,” 2014.
- [9] S. N. Schirmer and G. Tauchen, “Políticas públicas de enfrentamento da evasão na educação superior brasileira: um estudo do estado da arte,” *Revista@mbienteeducação*, vol. 12, no. 3, pp. 316–341, 2019.
- [10] J. P. G. Barbosa, L. A. Portilho, G. J. Miranda, and M. R. Tavares, “A adoção do sisu ea evasão na universidade federal de uberlândia,” *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, vol. 12, no. 2, pp. 722–738, 2017.
- [11] M. F. Diogo, L. d. S. Raymundo, F. A. Wilhelm, S. P. C. d. Andrade, F. M. Lorenzo, F. T. Rost, and M. P. Bardagi, “Percepções de coordenadores de curso superior sobre evasão, reprovações e estratégias preventivas,” *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, vol. 21, pp. 125–151, 2016.
- [12] V. W. REIS, P. J. Cunha, and I. Spritzer, “Evasão no ensino superior de engenharia no brasil: um estudo de caso no cefet/rj,” in *XL Anais Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia—COBENGE, Belém, PA*, 2012.
- [13] E. C. M. DIAS, C. R. THEÓPHILO, and M. A. LOPES, “Evasão no ensino superior: estudo dos fatores causadores da evasão no curso de ciências contábeis da universidade estadual de montes claros–unimontes–mg,” in *Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade*, vol. 7, pp. 1–16, 2010.
- [14] B. I. D. D. D. E. D. D. P. U. D. e. h. A. e. . a. . SOARES
- [15] R. V. Bueno, “Rastreamento de documentos na universidade federal de minas gerais,” 2013.
- [16] J. R. R. Costa *et al.*, “Relação professor-aluno e o desempenho escolar dos estudantes,” 2018.
- [17] I. . U. D. em: <<https://ufu.br/assunto/infraestrutura>>. Acesso em: 17 ago. 2023.
- [18] I. de Economia e Relações Internacionais, “Índice de preços ao consumidor de uberlândia,” tech. rep., Universidade Federal de Uberlândia, 2022.
- [19] J. S. Bonnas, “A evasão no curso de administração da fagen: dimensões políticas, institucionais e contextuais,” 2019.
- [20] C. L. Coimbra, L. B. Silva, and N. C. D. Costa, “A evasão na educação superior: definições e trajetórias,” *Educação e Pesquisa*, vol. 47, 2021.
- [21] C. Cassiano, A. R. Gonçalves, D. R. Gonçalves, and J. R. L. Gonçalves, “Desmotivação acadêmica: buscando compreender a realidade,” *Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social*, vol. 9, no. 2, pp. 417–426, 2021.
- [22] M. A. B. de Paula, A. d. C. Grilo, and M. A. Ávila, “Engenharia biomédica: escolhas profissionais nas trajetórias docentes,” *Revista Internacional de Educação Superior*, vol. 9, 2022.
- [23] C. A. P. d. Souza, “Sucesso empresarial no ramo de engenharia biomédica no brasil,” 2023.